

O‘QUVCHILARNING STOXTASTIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Yakubjonova Maftunaxon Islomjon qizi

Qo‘qon DPI p.f.b.f.d.(PhD)

Rasulova Nigoraxon Sulton qizi

Qo‘qon DPI magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada respublikamiz ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo‘llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish bilan o‘quvchilarning stoxastik dunyoqarashini shakllantirishga ta’siri o‘rganilgan. Shuningdek ta’limga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning afzalliklari yoritib berilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние использования цифровых технологий в системе образования республики на формирование стохастического мировоззрения учащихся с анализом их возможностей. Также выделены преимущества внедрения цифровых технологий в образование.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy o‘qitish, raqamli ta’lim resurslari, interaktiv modellar, dasturiy ta’monot.

Bugungi kunda O‘zbekistonda ta’lim muassasalarida raqamlashtirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda, bu ishlar mamlakatning raqamli transformatsiya strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Jumladan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida, raqamli infratuzilma, raqamli texnologiyalar milliy bozori, elektron hukumat axborot texnologiyalari sohasida ta’lim va malaka oshirish kabi ustuvor yo‘nalishlar rivojlantirilmoqda[1]. Shu bilan bir qatorda xalqaro hamkorlar bilan birgalikda ta’lim sohasida keng miqyosda ishlar olib borilmoqda, misol uchun maktablarni qayta qurish, ta’mirlash, o‘qituvchilarning malakasini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlash kabi tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, ta’lim tizimidagi boshqaruv tizimini takomillashtirishga ham katta e’tibor qaratilmoqda.

Raqamlashtirish – axborotni raqamli, shu bilan birga ta'lim mazmunining infratuzilmaviy, boshqaruv, xulq-atvor, madaniy tarkibiy qismlariga aylantirishdir. Raqamli texnologiyalar - bu raqamli formatda ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash, qidirish, uzatish va taqdim etish uchun ishlatiladigan texnologiyalar. O'z navbatida, axborot texnologiyalari (IT) - bu o'quv ma'lumotlarini saqlash, qayta ishlash, yetkazib berish va interaktiv o'zaro ta'sirni ta'minlashga qodir bo'lgan kompyuter texnologiyalaridan (Internet texnologiyasi, multimedia texnologiyasi) foydalanishga asoslangan apparat va dasturiy ta'minotdan foydalangan holda o'quv jarayoni texnologiyasidir[2].

O'quvchilarini o'qitishda qo'llaniladigan raqamli texnologiyalar xilma xilligi: o'qitish va modellashtirish dasturlari, axborot resurslari, interaktiv modullar va boshqalar - ularning alohida xususiy muhitlar ko'rinishida namoyon bo'lishi. O'rta maktab o'quvchilarining dunyoqarash fazilatlarini rivojlantirish uchun sinfda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda stoxastikani o'qitish jarayonida qo'llaniladigan axborot va raqamli texnologiyalar vositalarini ko'rib chiqamiz:

- shaxsiy kompyuter, planshetlar, smartfonlar, interaktiv doskalar va boshqa axborot kiritish-chiqarish qurilmalari;

- matn, grafik va boshqa turdagi ma'lumotlarni raqamli shaklga o'tkazish va ular bilan ishlash vositalari (multimedia texnologiyasi, raqamli ta'lim resurslari, virtual reallik, virtual laboratoriya va modellashtirish dasturlari, kognitiv dasturiy vositalar, o'quv materialini yaratish vositalari);

- masofaviy ta'lim uchun dasturiy ta'minot tizimlari[3].

Bunday imkoniyatlardan foydalanib maktab o'quvchilarining stoxastik dunyoqarashini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish maqsadida elektron qo'llanma yaratilgan(1-rasm). Ushbu eletron o'quv qo'llanmadan foydalanish jarayonida o'quvchilar matematika fanining ehtimollar nazariyasi va statistik tahlillar boboni o'rganishda mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashishga o'rganadilar.

1-rasm

Ushbu yaratilgan elektron qo‘llanma 12 ta asosiy elementdan tashkil topgan. Bu elementlarga quyidagilar kiradi:

1. Xujjat- umumiy o‘rta ta’lim maktablari matematika faniga oid me’yoriy-huquqiy xujjatlar.
2. O‘quv reja – mavzular ro‘yxati
3. Nazariy mashg‘ulot – mavzular pdf formatda berilgan
4. Amaliy mavzu topshiriqlari – mavzuga oid misol va masalalar
5. Bilim test – keying mavzuga o‘tish uchun testlar
6. Adabiyotlar – foydalanish mumkin bo‘lgan adabiyotlar ro‘yxati
7. Internet manbalari – qo‘shimcha ma’lumotlar uchun
8. Video roliklar – mavzuga oid video darslar
9. Uy ishi – mustaqil bajarish uchun topshiriq
10. Qo‘shimcha topshiriqlar – bilimlarni mustahkamlash uchun topshiriqlar

Maktab o‘quvchilari foydalanish jarayonida avval o‘zlari mustaqil registratsiya qiladilar hamda login va parol yaratadilar(2-rasm).

2-rasm

Shundan so‘ng darslikda berilgan mavzularni tartib bo‘yicha pdf ko‘rinishda, taqdimot yoki video darslik ko‘rinishida o‘rganishni boshlaydilar. So‘ng berilgan masala va misollarni bajarib keyingi darslikga o‘tadilar (3-rasm).

3-rasm

Shakllangan stoxastik dunyoqarash o‘quvchilarning ijodiy va amaliy faoliyatida ko‘rsatmalar beradi. Shu bilan birga, raqamli muhitda ishlash o‘rta maktab o‘quvchilarining o‘quv faoliyatini tashkil etishning nostandart shakllari va usullarini amalga oshirishga yordam beradi (masalan, ixtisoslashtirilgan onlayn jamoalar va loyihalarda qo‘shma tadqiqot ishlari; olimpiada va imtihonlarga tayyorgarlik; iqtidorli bolalar bilan ishlash). Raqamli texnologiyalar o‘quvchilarga o‘zini namoyon qilishda, bir-biri bilan o‘zaro munosabatda bo‘lishda, yangi turdagi ijodiy ishlarni yaratishda, yangi bilimlarni shakllantirishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lex.uz “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi prezidentining PF-5847-son Farmoni
2. Xomyakova, S.S. Qonunchilik darajasida "raqamlashtirish" atamasini o'zgartirish va mustahkamlash // Yosh olim. -2019.-156 b.
3. Fedotova, E.L. Axborot texnologiyalari va tizimlari: darslik / E.L. Fedotov. – Moskva: ID FORUM, SIC INFRA-M, 2020. –352 b.
4. “Axborot texnologiyalari. Elektron ma'lumotlar almashinuvi. Atamalar va ta'riflar” [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <http://docs.cntd.ru/document/1200038309>